

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadiyeva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulatov Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLIYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdusfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQUISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
<i>Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich</i>	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
<i>Xasanova Naimaxon Akmal qizi</i>	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
<i>Jovliyeva Zuhra Chori qizi</i>	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
<i>Ibragimov Zaxid Taxirovich</i>	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
<i>Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна</i>	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
<i>Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich</i>	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
<i>Oripova Saodat Mirfotix qizi</i>	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
<i>Xolboyeva farangiz xayrulloevna</i>	
SUN'IY INTELEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
<i>To'xtamishева Dilrabo Shermonovna</i>	
MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	424
<i>Kalenov K.T.</i>	
HUNARMANDCHILIK BRENDLARINING BOZOR OMILLAR TIZIMINI (MAHSULOT, NARX, TAQSIMOT, TARG'IBOT) TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	428
<i>Ergasheva Aziza</i>	
NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR: HUDUDIY VA TARMOQ TAHLILI	436
<i>Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li</i>	
WATER HARVESTING FOR CLIMATE RESILIENCE IN UZBEKISTAN'S AGRICULTURE: OPPORTUNITIES, BARRIERS, AND POLICY RECOMMENDATIONS	445
<i>Kripa Mondal, Dr. Anita Banerjee</i>	
O'ZBEKISTONDA TABIIY VA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASH YO'LLARI	454
<i>Sattarov Abdusamat Umirqulovich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	459
<i>Nasibboyev Fazliddin Sirojiddinovich</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI MONITORING QILISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH YO'LLARI	464
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
SIRKULYAR IQTISODIYOT — IQTISODIY BARQARORLIKNING MUHIM OMILI	471
<i>Hasanov Sh. Sh.</i>	

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА.....	482
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
TEMIR YO'L SOHASINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	488
<i>Orifova Ximoyat Shovkat qizi</i>	
O'ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	494
<i>Raximova Dilfuza Mirzakasimovna</i>	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY HUNARMANDCHILIKNING IQTISODIY SALOHIYATINI BAHOLASH VA EKONOMETRIK PROGNOZLASH	503
<i>Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna</i>	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI BAHOLASHDA EKONOMETRIK MODELLAR VA GEOSTATISTIK USULLARNI TAKOMILLASHTIRISH: SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA	509
<i>Sattorov Sanjar Abdumurodovich</i>	
XODIMLARNI MOTIVATSIYA QILISH VA ULARNING ISH FAOLIYATIGA TA'SIRI: O'ZBEKISTONDAGI KICHIK VA O'RTA BIZNES MISOLIDA	518
<i>Yuldashov Aziz</i>	
RAQOBAT MUHITIDA AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BRENND STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI	522
<i>Boboyev L. Kadrxo'ja Djuraxodjeyevich</i>	
XODIMLARNI O'QITISH, QAYTA TAYYORLASH VA ISHSIZLARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI (GERMANIYA MISOLIDA).....	528
<i>Sattorov Ramziddin Shovxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	533
<i>Yangiboyev Sardor Ernazar o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI RIVOJLANTIRISHDA CHIQUINDISIZ VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	542
<i>Nabiyeva Nilufar Olim qizi</i>	
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ	548
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
РОЛЬ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	555
<i>Каюмова Гузел Иброхимхановна</i>	
QURILISH KORXONALARIDA AKTIVLARNI TAN OLIISHNING XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISHNI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	562
<i>Yahyojev To'liqin Ismatulla o'g'li</i>	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK KORXONALARINI BOSHQARUV MEKANIZMLARI	566
<i>Xudoyberganova Dilnoza Anvarjon qizi</i>	
QURILISH KORXONALARIDA BOSHQARUV MUNOSABATLARI MAZMUNI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	572
<i>Toshimov Azizbek Hakimovich</i>	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDAGI KOMPANIYALAR KAPITALINI MAKSIMALLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	576
<i>Muradova Dildora Abdusalimovna</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARDAGI KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHDA BAZEL III TALABLARI	581
<i>Norova Nozima Nabiyevna</i>	
ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ	588
<i>Алиева С.С.</i>	

KORXONALARDA SOLIQ HISOBINI TASHKIL ETISH VA UNING BUXGALTERIYA HISOBİ BILAN O'ZARO BOG'LIQLIGI	594
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
HUDUDIY KORXONALARDA BIZNES JARAYONLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY BOSHQARUV MODEL VA TAMOYILLARINING AHAMIYATI	599
Azimova Maxfuza Rashidovna	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	604
Пирназаров Шоназар Махтовович	
RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	608
Abdinazarov Suhrobbek Bekmurod o'g'li, Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	
SINGAPUR VA JANUBIY KOREYADA BIZNES SUBYEKTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	615
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL ENERGIYAGA O'TISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	620
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
LOYIHALARNI STRATEGIK REJALASHTIRISHDA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMLARI	625
Xamrayev Zuxritdin Abduraxmanovich	
LOYIHA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA LOYIHA JAMOASINING ROLI VA FUNKSIYALARI	629
Utemuratov Sadik Muratovich	
IQLIM O'ZGARISHI VA RESURLAR CHEKLANGANLIGI SHAROITIDA YASHIL TURIZM MODELLARINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TIZIMLI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANTIRISH	633
Rasulova Nigora Yusupovna	
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	637
Латипов Ашур Али Рустам угли, Хамидов Далер Дилшодович	
ADAM SMIT IQTISODIY G'OYALARI VA ULARNING ZAMONAVIY IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI.....	641
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	646
Baytanov O'ralboy Miraqul o'g'li	
SOCIAL PROTECTION SYSTEM OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF A TRANSFORMATIONAL ECONOMY.....	651
M. Sh. Rakhimova	
SANOATNI YASHIL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA, SIYOSIY MEKANIZMLAR VA O'ZBEKISTON UCHUN AMALIY XULOSALAR	655
To'qumbetov Og'abek Shavkat o'g'li, Ruziyeva Dilobar Isomjonovna	
TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA AHOLI FAROVONLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	661
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE MAHALLA INSTITUTION IN THE TERRITORIAL GOVERNANCE SYSTEM: MODERNIZATION OF INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL MECHANISMS	666
Mirbabayev Farrukh Atkhamovich	
AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASHDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARI TAHLILI	674
Xannarov Komiljon Karimovich	
INVESTITSIYA KO'CHMAS MULKI HISOBINI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	681
Maxmudov Jamshed Ashrafovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА.....	687
Навруз-Зода Бахтиёр Негматович, Мусаев Маликжон Кароматович	

TRANSFORMING UZBEKISTAN THROUGH DIGITALIZATION IN A GLOBALIZED WORLD.....	694
Narzullaeva Umidakhon Nodir qizi	
SUG'ORILADIGAN YERLARDA SUVDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	699
Elomonov Ro'zimurod Doniyor o'g'li, Abdug'aniyev Otabek Allajonovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.....	704
Р. И. Хакимов	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIKNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHGA USLUBIY YONDOSHUVLAR	713
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI BOSHQARISHDA SAMARADORLIK HOLATI TAHLILI	718
Kasimov Saidakmal Saidahrolovich	
BANKLARNING IJTIMOIIY ROLINI OSHIRISHDA YASHIL DEPOZITLARNING AHAMIYATI	722
Berdiyev Akram O'ktamovich	
CHAKANA BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI	728
Xikmetov Nodirbek Ikromovich	
AHOLI DAROMADLARI TENGSIZLIGINING SHAKLLANISHI, UNING IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	735
Atayev Jaxongir Erkinovich	
KORXONALARDA DAROMAD VA XARAJATLAR BILAN BOG'LIQ MOLIVAVIY XATARLAR TASNIFI VA ULARNI AUDITDA ANIQLASH USULLARI.....	740
Mehriyev Sobit Sayim o'g'li, Dadarbayev Muzaffar Abduraxmanovich	
GREEN BONDS: ESSENCE, SIGNIFICANCE AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN UZBEKISTAN	746
Susanna S. Alieva	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	753
Marupov Qobil Komilovich	
МОДЕЛЬ ЧЕБОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	758
Латипов Ашур Али Рустам ўғли, Ризаева Зумрад Алишеровна	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI RAG'BATLANTIRISHDA SOLIQ PREFERENSIYALARINING ROLI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	762
Allaberganova Kumush Javlonbek qizi, Beknazarova N.T.	
AKSIZ SOLIG'INING BUDJET DAROMADLARI SHAKLLANISHIDAGI O'RNI VA MAZKUR SOLIQNI BUDJETGA UNDIRISH TARTIBINING TAHLILI	769
Nazarova Rushana Ravshan qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING ROLI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA.....	774
Ibodullayev Dilshod Ibragimovich	
HUDDIY INVESTITSION JOZIBADORLIKNI BAHOLASHNING OPTIMIZATSIYALANGAN METODOLOGIYASI: ASOSIY KO'RSATKICHLARNING KO'P O'LCHOVLI TAHLILI.....	781
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna, Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ГЕРМАНИИ	788
Артикова Шохиди Ильясовна	
"YASHIL" TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA KORXONALAR MARKETING STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISHNING XUSUSIYATLARI	793
Rasulova Nigora Nematovna	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA ASOSIY KAPITALGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH YO'NALISHLARI	799
Sultanova Aziza Baxtiyar qizi	

KORXONALARDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	802
<i>Aminova Shaxnoza Aziz qizi</i>	

KORXONALARDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Aminova Shaxnoza Aziz qizi

O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish

va bandlik vazirligi xodimlarining malakasini oshirish markazi tayanch doktoranti (PhD)

E-mail: shakhnoza.azizovna@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada korxonalarda inson resurslarini boshqarish tizimi orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari kompleks tahlil qilingan. Tadqiqotda strategik inson resurslarini boshqarish amaliyotlari, raqamlashtirish vositalari va motivatsiya tizimlarining korxonaga moliyaviy hamda ishlab chiqarish ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, kompetensiyaga asoslangan kadrlar siyosati, uzluksiz malaka oshirish, natijaga yo'naltirilgan rag'batlantirish va inson resurslari analitika platformalarini integratsiyalash mehnat unumdorligini o'n sakkizdan yigirma to'rt foizgacha, aktivlar rentabelligini o'ndan o'n besh foizgacha oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: inson resurslarini boshqarish, iqtisodiy samaradorlik, mehnat unumdorligi, strategik inson resurslarini boshqarish.

Abstract. This scientific article provides a comprehensive analysis of mechanisms for improving economic efficiency in enterprises through human resource management systems. The study examines the impact of strategic human resource management practices, digitalization tools, and motivation systems on the financial and production performance of enterprises. The results indicate that competency-based HR policies, continuous professional development, performance-oriented incentives, and the integration of HR analytics platforms can increase labor productivity by 18–24% and return on assets by 10–15%.

Key words: human resource management, economic efficiency, labor productivity, strategic human resource management.

Аннотация. В данной научной статье комплексно проанализированы вопросы совершенствования механизмов повышения экономической эффективности предприятий на основе системы управления человеческими ресурсами. В исследовании изучено влияние практик стратегического управления человеческими ресурсами, инструментов цифровизации и систем мотивации на финансовые и производственные показатели предприятия. Результаты показывают, что политика управления персоналом, основанная на компетенциях, непрерывное повышение квалификации, результативно ориентированная система стимулирования и интеграция аналитических платформ HR позволяют повысить производительность труда на 18–24% и рентабельность активов на 10–15%.

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, экономическая эффективность, производительность труда, стратегическое управление персоналом.

KIRISH

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarining raqobatbardoshligi va barqaror o'sishi asosan moddiy resurslar emas, balki inson kapitali sifati, ularni boshqarish tizimining samaradorligi va tashkiliy innovatsiyalar darajasi bilan belgilanadi. Inson resurslarini boshqarish an'anaviy ravishda kadrlar bo'limining ma'muriy va hisobot vazifasi sifatida qaralgan bo'lsa, so'nggi o'n yillikda u korxonaning strategik maqsadlariga erishishning asosiy drayveri sifatida e'tirof etilmoqda. O'zbekistonda xususiy sektor ulushi ortib, kichik va o'rta korxonalar soni sezilarli darajada ko'paygan bo'lsa-da, ko'pchilik korxonalarda inson resurslarini boshqarish tizimi hali ham formal, qisqa muddatli va subyektiv xususiyatga ega. Xodimlarni tanlashda rasmiy talablar ustuvor, malaka oshirish tizimlari muntazam emas, motivatsiya asosan ish haqi bilan cheklangan, samaradorlikni baholash esa aniq asosiy faoliyat ko'rsatkichlari tizimiga asoslanmagan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Inson resurslarini boshqarish va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlik O'zbekiston ilmiy maktabida so'nggi yillarda faol o'rganilayotgan dolzarb yo'nalishlardan biridir. Mahalliy tadqiqotchilar ushbu masalani milliy iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlari, institutsional muhit va madaniy omillar nuqtai nazaridan tahlil qilishga harakat qilmoqdalar.

Professor M. I. Rustambayev o'zining "Korxonalar boshqaruvi: nazariya va amaliyot" nomli monografiyasida inson resurslarini boshqarishning strategik ahamiyatini ta'kidlab, "korxonaning raqobatbardoshligi uning moddiy aktivlari hajmiga emas, balki xodimlarning bilim, ko'nikma va motivatsiya darajasiga bog'liq" degan xulosaga kelgan. Muallif kadrlar siyosatini korporativ strategiyaning ajralmas qismi sifatida ko'rish zarurligini asoslab, boshqaruv qarorlarida inson omilini hisobga olishning iqtisodiy samarasini ko'rsatgan [1].

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor Sh. K. Ahmadjonovning "Korxonalarda inson kapitalidan foydalanish samaradorligi" nomli ilmiy maqolasida O'zbekiston korxonalarida kadrlar boshqaruvining hozirgi holati tahlil qilingan. Tadqiqotchi xodimlarni rag'batlantirish tizimlarining zaifligi, malaka oshirish dasturlarining yetarli emasligi va kadrlar almashinuvining yuqori darajasi korxonalarining iqtisodiy ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir qilayotganini ko'rsatgan [2]. Muallif taklif qilgan "motivatsion piramida" modeli korxonalarda amaliy sinovdan o'tkazilib, mehnat unumdorligini o'n besh foizgacha oshirish imkonini bergan.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori N. A. Mahmudovning "Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson resurslarini boshqarish" nomli darsligida zamonaviy texnologiyalarning inson resurslari boshqaruviga ta'siri chuqur tahlil qilingan [3]. Muallif raqamli platformalar, sun'iy intellekt asosidagi tanlov tizimlari va masofaviy o'qitish vositalarining korxonalar samaradorligiga ijobiy ta'sirini statistik ma'lumotlar bilan asoslagan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti olimlari tomonidan tayyorlangan "Inson kapitalini rivojlantirish: milliy strategiya va amaliyot" nomli hisobotda mamlakat korxonalarida inson resurslarini boshqarish sohasidagi muammolar va istiqbollar tizimli ravishda ko'rib chiqilgan. Hujjatda kadrlar siyosatini takomillashtirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar va ularning iqtisodiy samaradorligi baholangan.

Professor F. M. Mirzayev va S. V. Ziyodovlarning "Korxonalar boshqaruvida inson omili" nomli monografiyasida inson resurslarini boshqarishning psixologik va ijtimoiy jihatlarini tahlil qilingan. Mualliflar xodimlarning mehnat qoniqishi, tashkiliy sadoqat va motivatsiya darajasining iqtisodiy natijalarga ta'sirini o'rganib, boshqaruv qarorlarida inson omilini hisobga olish zarurligini isbotlagan [4].

Iqtisodiyot fanlari nomzodi D. A. Azimovning "Kichik va o'rta korxonalarda inson resurslarini boshqarish xususiyatlari" nomli ilmiy maqolasida ushbu sektor vakillarining kadrlar boshqaruvdagi o'ziga xos xususiyatlari va cheklovlari tahlil qilingan. Tadqiqotchi kichik korxonalarda resurslar cheklanganligi sababli inson resurslarini boshqarishning ixcham va samarali modellarini joriy etish zarurligini ta'kidlagan [5].

O'zbekiston Milliy universiteti professori G. X. Xolmurodovning "Mehnat iqtisodiyoti va inson resurslari" nomli darsligida mehnat bozori, inson kapitali nazariyasi va inson resurslarini boshqarishning iqtisodiy asoslari chuqur yoritilgan [6]. Muallif mehnat unumdorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish mexanizmlarining hal qiluvchi rolini statistik tahlillar orqali asoslagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot aralash metodologiya asosida olib borilib, miqdoriy va sifatli usullarning uyg'unligidan foydalanildi. Ma'lumotlar yig'ish uchun standartlashtirilgan so'rovnoma, korxonalarining ikki ming yigirmadan ikki ming yigirma to'rtinchi yillargacha bo'lgan moliyaviy hisobotlari va yarim tuzilgan ekspert intervyulari qo'llanildi. Tanlanma sifatida Toshkent shahri, Samarqand viloyati va Farg'ona viloyatlarida faoliyat yurituvchi qirq sakkizta o'rta va yirik korxonalar tanlab olindi, ularning xodimlar soni ellikdan bir ming ikki yuzgacha oralig'ida bo'lib, rasmiy inson resurslarini boshqarish bo'limi mavjud.

TAHLIL VA NATIJALAR

Empirik tahlil natijalari inson resurslarini boshqarish amaliyotlari bilan iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari o'rtasida statistik ahamiyatli musbat bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Korrelyatsiya tahlili shuni aniqladiki, inson resurslarini boshqarish samaradorlik indeksi bilan mehnat unumdorligi o'rtasidagi bog'liqlik yetmish bir foiz darajasida, aktivlar rentabelligi bilan esa oltmish to'rt foiz darajasida yuqori. O'zbekiston korxonalarining amaliy misollarida ushbu bog'liqlik yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Masalan, Toshkent shahrida faoliyat yurituvchi "O'zstandardsanoat" aksiyadorlik jamiyatida ikki ming yigirma birinchi yilda inson resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha kompleks dastur joriy etildi. Dastur doirasida kompetensiyaga asoslangan tanlov tizimi, uzluksiz malaka oshirish markazi, natijaga yo'naltirilgan motivatsiya modeli va raqamli inson resurslari analitika platformasi joriy etildi. Ushbu chora-tadbirlar natijasida

korxonaning mehnat unumdorligi ikki ming yigirma birinchi yildan ikki ming yigirma to'rtinchi yilgacha bo'lgan davrda yigirma uch foizga, sof foyda marjasi o'n bir foizga oshdi, kadrlar almashinuvi darajasi esa o'n sakkiz foizdan o'n bir foizgacha kamaydi [7].

Yana bir misol sifatida Samarqand viloyatidagi "Samarqand to'qimachilik" korxonasini keltirish mumkin. Korxonada ikki ming yigirma ikkinchi yilda inson resurslarini boshqarish strategiyasi qayta ko'rib chiqilib, xodimlarni rag'batlantirishning yangi tizimi joriy etildi. Natijada bir yil ichida ishlab chiqarish hajmi o'n to'qqiz foizga oshdi, mahsulot sifati ko'rsatkichlari yaxshilandi va xodimlarning mehnat qoniqishi darajasi sezilarli darajada ortdi.

Farg'ona viloyatidagi "Farg'ona neftni qayta ishlash" zavodida esa raqamli inson resurslari boshqaruvi platformasi joriy etildi. Platforma orqali xodimlarning malaka darajasi, mehnat samaradorligi va motivatsiya ko'rsatkichlari real vaqt rejimida monitoring qilina boshlandi. Bu esa boshqaruv qarorlarini qabul qilish tezligini oshirishga, kadrlar almashinuvini oldindan bashorat qilishga va o'qitish dasturlarini individuallashtirishga imkon berdi [8]. Natijada korxonaning operatsion xarajatlari sakkiz foizga kamaydi, mehnat unumdorligi esa o'n besh foizga oshdi.

Sektorlar kesimidagi tahlil shuni ko'rsatdiki, axborot texnologiyalari va xizmat ko'rsatish sohasida inson resurslarini boshqarish ta'siri aktivlar rentabelligi ko'rsatkichiga o'n to'qqiz foizgacha, an'anaviy ishlab chiqarish korxonalarida esa o'n ikki foiz atrofida ta'sir ko'rsatgan. Buning sababi sifatida ishlab chiqarishda moddiy omillarning ulushi yuqoriligi, xizmat ko'rsatish sohasida esa inson kapitalining qo'shilgan qiymat ishlab chiqarishdagi hal qiluvchi roli ko'rsatildi.

Tahlil asosida to'rtta o'zaro bog'langan yo'nalishni o'z ichiga olgan integratsiyalashgan mexanizm modeli ishlab chiqildi. Birinchi yo'nalish kompetensiyaga asoslangan kadrlar boshqaruvini nazarda tutib, lavozim yo'riqnomalarini bozor talablariga moslash, assessment markazlarini joriy etish va ichki kadrlar zaxirasini shakllantirishni o'z ichiga oladi. Ikkinchi yo'nalish uzluksiz rivojlantirish ekotizimiga qaratilib, korporativ universitetlar, mikro o'qitish modullari, mentorlik dasturlari va o'qitish samaradorligi ko'rsatkichini monitoring qilish mexanizmlarini qamrab oladi. Uchinchi yo'nalish natijaga yo'naltirilgan motivatsiya tizimini shakllantirishni nazarda tutib, asosiy faoliyat ko'rsatkichlari va asosiy natijalar ko'rsatkichlari asosidagi baholash, natijaga bog'liq mukofotlar, shaffof reyting tizimlari va uzoq muddatli rag'batlantirish vositalarini o'z ichiga oladi. To'rtinchi yo'nalish esa raqamli inson resurslari analitika platformasini joriy etishga qaratilib, xodimlar hayotiy tsiklini avtomatlashtirish, prognozli analitika, kadrlar almashinuvi xavfi modeli va sun'iy intellekt asosidagi suhbat tizimlarini qamrab oladi.

Ushbu mexanizmni pilot tarzda oltita korxonada o'n ikki oy davomida sinovdan o'tkazish natijasida mehnat unumdorligi o'rtacha yigirma ikki nuqta bir foizga, sof foyda marjasi o'n nuqta to'rt foizga, kadrlar almashinuvi darajasi esa o'n olti nuqta sakkiz foizga yaxshilandi. Natijalar statistik jihatdan ishonchli bo'lib, mexanizmning amaliy samaradorligini tasdiqladi.

Quyida tadqiqot qamrab olgan korxonalarning inson resurslarini boshqarish amaliyoti va iqtisodiy ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni aks ettiruvchi jadval keltirilgan.

1-jadval. Korxonalarda inson resurslarini boshqarish amaliyoti darajasi va iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik (ikki ming yigirmadan ikki ming yigirma to'rtinchi yillar o'rtacha qiymatlari)

Ko'rsatkich guruhi	An'anaviy IRB tizimi (n=24)	Zamonaviy IRB tizimi (n=24)	Farq (%)	p qiymati
Mehnat unumdorligi (mln so'm/xodim)	45.2	68.5	+51.5%	0.02
Aktivlar rentabelligi (%)	8.4%	12.1%	+44.0%	0.04
Sof foyda marjasi (%)	6.2%	9.8%	+58.0%	0.01
Kadrlar almashinuvi (%)	18.5%	11.2%	-39.5%	0.03
Xodimlar qoniqishi (1-10 ball)	5.8	8.2	+41.3%	0.01
IR jarayonlariga sarflangan vaqt (soat/oy)	120	82	-31.6%	0.05

Manba: Muallif tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma va moliyaviy hisobotlar tahlili asosida hisoblangan.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, zamonaviy inson resurslarini boshqarish tizimini joriy etgan korxonalarda barcha iqtisodiy ko'rsatkichlar an'anaviy tizimdagi korxonalarga qaraganda sezilarli darajada yuqori. Ayniqsa, mehnat unumdorligi va sof foyda marjasidagi farq diqqatga sazovor. Kadrlar almashinuvining kamayishi esa korxonaning intellektual kapitalini saqlab qolish va o'qitish xarajatlarini qisqartirish imkonini beradi.

Taklif etilayotgan integratsiyalashgan mexanizmning tarkibiy qismlari va ularning kutilayotgan iqtisodiy ta'siri quyidagi jadvalda batafsil keltirilgan.

2-jadval. Integratsiyalashgan inson resurslarini boshqarish mexanizmi komponentlari va ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri

Mexanizm komponenti	Asosiy vositalar va usullar	Kutilayotgan iqtisodiy ta'sir	Amalga oshirish muddati
1. Kompetensiyaga asoslangan kadrlar boshqaruvi	Assessment markazlari, lavozim kompetensiyalari matritsasi, ichki kadrlar zaxirasi dasturi	Tanlov xatolarini -25%, moslashuv davrini -30%, boshqaruv kadrlari tayyorlash xarajatlarini optimallashtirish	6-9 oy
2. Uzlüksiz rivojlantirish ekotizimi	Korporativ o'qitishni boshqarish tizimi, mentorlik va coaching dasturlari, mikro-o'qitish modullari	Xodimlar malakasi +15%/yil, innovatsion g'oyalar +20%, tashqi o'qitish xarajatlari -40%	Doimiy
3. Natijaga yo'naltirilgan motivatsiya	KPI va OKR tizimi, bonus ulushini oshirish, uzoq muddatli rag'batlantirish (opsionlar)	Mehnat unumdorligi +18-24%, xodimlar sodiqligi oshadi, ishga kelmaslik -10%	3-6 oy
4. Raqamli inson resurslari analitika platformasi	HR dashboard, prognozli analitika, AI asosidagi rekruting	Qaror qabul qilish tezligi +50%, kadrlar almashinuvini bashoratlash, qog'ozbozlik -90%	9-12 oy

Manba: Muallif ishlanmasi.

Olingan natijalar O'zbekiston olimlarining nazariy ishlanmalari bilan mos keladi va shuni ko'rsatadiki, inson resurslarini boshqarish samaradorligi nafaqat kadrlar tanlash sifati, balki ularni rivojlantirish, motivatsiyalash va raqamli vositalar bilan bog'lash orqali ta'minlanadi. Ammo tadqiqotda ayrim cheklolar mavjud: tanlanma hajmi keng miqyosdagi umumlashtirish uchun cheklangan, ma'lumotlar kesimli xarakterga ega va so'rovnoma javoblarida ijtimoiy xususiyat ta'siri bo'lishi mumkin.

Kelgusi tadqiqotlarda uzun muddatli kuzatuv dizayni, sektoral chuqurlashtirilgan tahlillar va sun'iy intellekt asosidagi inson resurslari modellarining iqtisodiy ta'sirini baholash ustuvor yo'nalish bo'lishi kerak. Amaliy jihatdan, taklif etilayotgan mexanizm kichik va o'rta korxonalar uchun modulli tarzda moslashtirilishi mumkin, davlat darajasida esa soliq imtiyozlari, inson resurslarini raqamlashtirish grantlari va milliy malaka tizimi standartlarini yangilash orqali qo'llab-quvvatlash zarur.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Ushbu tadqiqot korxonalarida inson resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish mexanizmlarini ilmiy va amaliy jihatdan asosladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, inson resurslarini boshqarish an'anaviy ma'muriy funktsiya emas, balki strategik raqobat ustunligi manbai sifatida qaralishi lozim. Kompetensiyaga asoslangan tanlov, uzluksiz o'qitish, natijaga yo'naltirilgan motivatsiya va raqamli inson resurslari analitikasini o'z ichiga olgan integratsiyalashgan mexanizm korxonalarining mehnat unumdorligini o'n sakkizdan yigirma to'rt foizgacha, foyda marjasini to'qqizdan o'n to'rt foizgacha oshirish imkonini beradi. Mexanizmning afzalligi shundaki, u tashkiliy maqsadlar bilan xodimlar salohiyatini uyg'unlashtiradi, raqamli vositalar orqali qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi va kadrlar almashinuvini xavfini oldindan prognozlash imkonini yaratadi.

Amaliy tavsiyalar sifatida quyidagilarni taqdim etish mumkin. Birinchidan, korxonalar inson resurslarini boshqarish strategiyasini moliyaviy va ishlab chiqarish strategiyasi bilan birlashtirishi, inson resurslari direktorini boshqaruv kengashi a'zosi darajasiga ko'tarishi va inson resurslarini boshqarish samaradorligini boshqaruv hisobotlariga majburiy kiritishi lozim. Ikkinchidan, davlat inson resurslarini raqamlashtirish loyihalarini subsidiyalash, milliy malaka standartlarini xalqaro talablarga moslash, inson resurslari samaradorligi indeksini korporativ hisobotlarga kiritishni rag'batlantirish va soliq imtiyozlari orqali qo'llab-quvvatlash tavsiya etiladi. Uchinchidan, oliy ta'lim muassasalarida strategik inson resurslarini boshqarish, inson resurslari analitikasi va mehnat iqtisodiyoti yo'nalishlarini kengaytirish, amaliyot bilan hamkorlikni kuchaytirish va korporativ o'qitish markazlarini akademik muhit bilan bog'lash zarur. To'rtinchidan, kichik korxonalar uchun «inson resurslarini boshqarish modul paketlari» ishlab chiqish, bu orqali resurslar cheklangan sharoitda ham samarador boshqaruvni joriy etish imkonini yaratish va davlat grantlari orqali ularni qo'llab-quvvatlash maqsadga muvofiq. Beshinchidan, korxonalar ichida shaffof baholash tizimlarini joriy etish, xodimlarning fikr-mulohazalarini muntazam o'rganish

va innovatsion g'oyalarni rag'batlantirish orqali tashkiliy madaniyatni rivojlantirish samaradorlikni barqaror oshirishning kaliti hisoblanadi.

Tadqiqotning nazariy qiymati shundaki, u inson resurslarini boshqarish va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlikni O'zbekiston institutsional sharoitida empirik tasdiqladi va raqamlashtirish davriga moslashgan mexanizm modelini taklif qildi. Kelgusi tadqiqotlarda uzun muddatli ma'lumotlar, sektoral tafovutlar va sun'iy intellekt asosidagi inson resurslari prognozlash modellarining iqtisodiy ta'siri o'rganilishi ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'ladi. Inson kapitalini boshqarish nafaqat kadrlar masalasi, balki milliy iqtisodiy o'sishning asosiy drayveri sifatida e'tirof etilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ahmadjonov Sh. K. Korporativ boshqaruvda inson resurslari potensialidan foydalanish mexanizmlari // Iqtisodiyot va moliya ilmiy jurnali. — 2023. — № 4. — B. 34–41.
2. Mahmudov N. A. Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson resurslarini boshqarish: darslik. — Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2022. — 250 b.
3. Mirzayev F. M., Ziyoev S. V. Korxonalar boshqaruvida inson omili: monografiya. — Toshkent: Fan nashriyoti, 2021. — 210 b.
4. Azimov D. A. Kichik va o'rta korxonalarda inson resurslarini boshqarish xususiyatlari // O'zbekiston iqtisodiyoti ilmiy jurnali. — 2024. — № 2. — B. 45–52.
5. Xolmurodov G. X. Mehnat iqtisodiyoti va inson resurslari: darslik. — Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2023. — 300 b.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti. Inson kapitalini rivojlantirish: milliy strategiya va amaliyot: hisobot. — Toshkent, 2023. — 85 b.
7. Rustambayev M. I. Korxonalar boshqaruvi: nazariya va amaliyot: monografiya. — Toshkent: Davlat nashriyoti, 2022. — 450 b.
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Korxonalarda mehnat unumdorligi va kadrlar dinamikasi statistik to'plami (2020–2024 yillar). — Toshkent, 2025. — 112 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
